

Міністерство освіти і науки України
Черкаський державний університет
імені Богдана Хмельницького

V Всеукраїнська студентська наукова
конференція

**«Актуальні проблеми природничих
та гуманітарних наук у дослідженнях
студентської молоді»**

22-23 травня 2003

Черкаси, Україна

СТРУКТУРНА ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЄСЛІВНОЇ СИНОНІМІКИ В УКРАЇНСЬКИХ ЗАМОВЛЯННЯХ

О.С. Іщенко

Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка,
м. Суми, вул. Роменська, 87

Замовляння – це здебільшого віршовані формули, дуже давні за походженням і пов'язані з вірою у магічну силу слів, якими намагалися вплинути на стихійні сили природи чи суспільне оточення.

Спостереженням над лексико-синонімічним матеріалом українських замовлянь дають підстави твердити, що синонімія серед дієслів – найчисленніша. Дієслова дають можливість якнайкраще досліджувати синоніми в замовляннях, зокрема їх структурне розташування, що розкриває сутність, зміст та функції синонімів у цих своєрідних молитвах.

У замовляннях фіксуємо горизонтальне розгортання синонімічного ряду і вертикальне. Горизонтальне розташування синонімів полягає в тому, що у замовляннях використовується «нанизування» синонімів. Цей ампліфікаційний дає змогу поглибити зміст думки, уточнити її, виразніше й емоційніше передати поняття. Таке розташування особливо властиве тим синонімам, що позначають різноманітні почуттєві, емоційно-психічні поняття, відтворюють активні, динамічні ознаки предметів, явищ. Тексти замовляють демонструють багатокомпонентні синонімічні сполуки – від найтісніших лексико-синтаксичних утворень до синтаксично-інтонаційних одиниць.

Вертикальний синонімічний ряд властивий тільки таким замовлянням, які мають форму вірша і характеризуються тим, що в кожному наступному рядку під логічним наголосом повторюється слово з подібною семантикою. Винятково велике значення має вертикальний ряд для надання вислову стилістичної досконалості емоційного забарвлення, дає можливість уникнути повтору в межах широкого контексту і цим самим підносити й естетичну вартість фрази. При розгляді синонімів, що розміщені вертикально, впадає в око те, що найширше вживаються емоційно забарвлені в стилістичному аспекті синоніми.

Специфіка поезії як жанру, до якого належить більшість замовлянь, дещо обмежує і звужує можливості охоплення всіх синонімічних багатств загальнонародної мови, зміщуючи, так би мовити, використання синонімів у напрямку урочисто-поетичного лексикону. І все ж, незважаючи на це, синонімічні ряди в замовляннях широкі, повні та в міру художніх можливостей різноманітні стилістично.